

УЙҚАС БАҒДАРЫНДАҒЫ КӨРКЕМ ИЗЛЕНИСЛЕР (МАҚТЫМҚУЛЫ ХӘМ И.ЮСУПОВ ДӨРЕТИЎШИЛИГИ МЫСАЛЫНДА)

Ҳайтбаева Венера Мирзалиевна

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17397305>

Таянч сўзлар: Махтумқуди ижоди, И.Юсупов ижоди, шеър тузилиши, қофия, қофия турлари.

Ключевые слова: Творчество Махтумқуда, творчество И. Юсупова, стихосложение, рифма, виды рифмы.

Key words: Mahtumqudi's work, I. Yusupov's work, poetic structure, rhyme, types of rhyme.

Қосықтың ең тийкарғы элементлериниң бири уйқас болып табылады. Уйқассыз қосық болмайды. Әлбетте, қосық қурылысы бойынша ырғақ, уйқас, өлшем хәм бәнт сыяқлы элементлерден ибарат. Поэтикалық сөздиң көркемлигин тәмийинлеўде ырғақ хәм өлшем сыяқлы уйқас да белгили дәрежеде функция ийе. Уйқас ырғақ пенен бирге қосықтың ядланыў мүмкиншилигине де айрықша хызмет атқарады. Уйқас поэзияға өзінше көркемлик бағышлап, оның оқыўшы яки тыңлаўшыға тийгизетуғын эмоционалық тәсиршеңлигин де арттырады.

Белгили алым В.М.Жирмунский “Уйқас – бул қосықтың бәнтлик қурылысында шөлкемлестириўшилиқ хызмет атқаратуғын хәр қандай сеслик қайталаўлар” [1:9] – деп баха береді. Ҳақыйқатында да В.М.Жирмунскийдиң бул анықламасы оғада дурыс айтылған. Себеби, уйқас қосықтың бәнтлик қурылысында тийкарғы хызметти атқарады. Еки, үш, төрт хәм т.б. қатарлы қосық деп атаўымыздың себеби, қосық қатарларының уйқасыў системасына байланыслы болады.

“Уйқас – биринши гезекте қосық қурылысының басқа элементлери болған ырғақ, бәнт, өлшем менен байланыста туўылады хәм солардың пайда болыўында шешиўши хызмет атқарады. Мәселен, қосық қатарлары бир-бири менен пәкизе уйқасқа түсиўи арқалы бир тегис ырғақты пайда етеди. Ырғақ уйқассыз өзиниң бир тегислигин, системалылығы, музыкалылығын сақлап тура алмайды. Өйткени, уйқассыз қатарлардың оқылыўы менен уйқаслы қатарлардың оқылыўында да сезилерли дәрежеде парық бар екенлиги көринип турады”. [2:234]

Қарақалпақ әдебияттаныў илиминде, соның ишинде қосық теориясы тараўында, қосық қурылысы, оның тийкарғы элементлери (уйқас, ырғақ, өлшем, бәнт) бойынша тужырымлы илимий-теориялық концепциялар белгили алым Қ.Оразымбетов тәрәпинен әмелге асырылған. Мине, биз усы алымның концепцияларына сүйене отырып, И.Юсуповтың поэзиясында қосық қурылысы бойынша Мақтымқулы дәстүрлерин үйрениўди мақсет еттик.

Белгилім алым Қ.Оразымбетов қосықтағы уйқастың көркемлик тәбияты ҳаққында пикир билдире отырып былай деген еди: “...уйқас қосықтың көркемлигине тиккелей тәсир жасайды. Сәтли табылған қатар, өз орнында қолланылған сөзлер менен уйқастың байланысы пикирдиң сулыўлығын, образлылығын тәмийинлейди, оқыўшыда эмоциональ, эстетикалық сезимлерди пайда етеди”. [2:234] Солай етип уйқас тыңлаўшы хәм оқыўшы тәрәпинен шығарманы қабыллаў хәм ядлаў мүмкиншилигин

белгили дәрежеде жоқарылатады. Биз үйрениў барысында ХХ әсир қарақалпақ шайырлары дәретиўшилигинде Мақтымқулы қосықларында ушырасатуғын түбир хәм қосымталардың қатнасы бойынша уйқастың төмендеги түрлери ушырасады.

Қосымтасыз еки ямаса оннан да көп буўынлы түбир сөзлердиң өз-ара уйқасыўы болып табылады. Бундай түбир сөзлердиң уйқасы Мақтымқулы дәретиўшилигинде көплеп ушырасады: Мысалы;

Дарыды бир долы, ёлукды баран,
 Бирин юрды биле эйледи вейран,
 Бирисиниң яры ызында хайран,
 Гөзлери ёлдадыр, булар гелмеди. [3:59]

Мине, бул қосық қатарларында 1,2,3-қатарлардағы ең соңғы асты сызылған түбир сөзлер қосымтасыз уйқасып тур.

Дослық, иззет-уллы дәўлет,
 Жан азығы-жақсы сәўбет,
 Шөлге-бәхәр, гүлге-нәўбет,
 Кеўил кеўилден суў ишер. [4:224]

Келтирилген қосық бәнтлери И.Юсуповтың дәретиўшилигинен орын алған. Бул қосық қатарларындағы асты сызылған түбир сөзлер бир-бири менен уйқасқа ийе. Демек, түбир сөзлердиң уйқасыўы. “Түбир сөзлер жалғалмалы сөзлерге қарағанда көбирек тәсир жасайды. Себеби, түбир сөзлер қысқа болады. Поэзия қысқалықты сүйеди. Екиншиден түбир сөзлердиң қосық қатарының соңында келиўи тек поэзияның поэтикасына тән қубылыс екенлиги де белгили”. [2:238]

Түбирдиң хәм қосымтаның да уйқасыўы. Бунда уйқас ушын алынған сөзлердиң тек түбири уйқасып қалмастан, қосымталары да уйқасады. Уйқастың бул түри дәслепки түрге салыстырғанда қурамалы көринеди. Мысалы:

Эл гөтергил хам хыялдан,
 Саңа ыссыг ёкдур малдан,
 Рузыгәр гечсе халалдан,
 Арыфлар сөхбети герек. [3:111]

Бул қосық қатарлар Мақтымқулының дәретиўшилиген орын алып, асты сызылған сөзлер бир-бири менен уйқасып тур. Әлбетте, уйқасқа түбир сөз де хәм оның қосымтасыда уйқасады. Бундай уйқас түрлери ХХ әсир қарақалпақ шайырлары дәретиўшилигинде де ушырасады. Мысалы:

Жаның ыршып түсер қылыш шабақтай,
 Жақын-жуўық болмаса да ол адам,
 Сәўбетин тәрк еткен әзиз қонақтай,
 “Ай-хай, ийт дүнъя” деп кеўлиң қаўсаған. [4:265]

Бул қосық қатарларындағы асты сызылған сөзлердиң түбири де хәм қосымтасы да уйқасқа ийе. Бундай уйқаслар ырғаққа да айрықша түс береді. Бул мысаллардағы уйқасыўшы сөзлер хәм уйқас түрлери Мақтымқулының дәретиўшилигине ушырасатуғын уйқасты еслетеди.

Қарақалпақ поэзиясында қурамалы уйқастың бир неше түрлери бар. Атап айтқанда, жупласқан уйқас, аралас уйқас, толық уйқас, тутас уйқас хәм т.б. түрлерин ушыратамыз. Бундай уйқас түрлери Мақтымқулы поэзиясында да ушырасады.

1.Жупласқан уйқас. Бир қатардағы еки сөз бенен екинши қатардағы еки сөздің өз-ара уйқасыўына айтылады. Мысалы:

Иблисе ёл берме, ювтвагыл нары,

Гүл дийип өзүңе салмагыл хары,

Бигайратлык этме, саклагыл ары,

Хайыпдыр жаныңа, чилим чекмегил! [3:186]

Хәр бир қатарда өз-ара уйкасатуғын еки сөзди табыў қыйын. Бундай уйқаслар көпшилик жағдайда турақлы сөз дизбеклери келгенде ямаса дизбеклесип келиўи шәрт болған еки сөз қатара келгенде ушырасады. Бундай уйқастың түрлерин ХХ әсир қарақалпақ шайыры И.Юсупов поэзиясында ушыратыўымыз мүмкин.

Асқар таўдай адамлықты,

Ағын суўдай ҳадаллықты,

Уллылықты, еденликти,

Көкирегиңе қуяғойған. [4:69]

Қосық қатарларындағы асты сызылған сөзлер жупласқан уйқасқа мысал бола алады. Жоқарыдағы мысалларда *таўдай-суўдай, адамлықты-ҳадаллықты* жуплықлары өз-ара уйкасады. Шайырлар бундай сөзлерди уйқас ушын арнайы қолланбаўы мүмкин. Ол дәретиўшилик ҳалатта тәбийй ҳалатта келиўи мүмкин. Бирақ, айырым шайырлар уйқас излеўде сөз ойынынан пайдаланады ҳәм усының нәтийжесинде жупласқан уйқас дәретиледи.

Улыўма алғанда И.Юсупов дәретиўшилигинде уйқас дүзиўде де көркемлик изленислер, басқа шайырлардың поэтикалық дәстүрлеринен пайдаланыўы мүмкин. Усы сыпатлы белгилерине қарап бул дәўирдеги шайырлардың дәретиўшилигиндеги уйқас дүзиў бағдарындағы Мақтымқулы дәстүрлери көзге тасланады.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Жирмунский В.М. Рифма, ее история и теория, Петроград. 1923. С.9.
2. Оразымбетов Қ. Таңламалы шығармалар топلامы. I том. – Нөкис: Билим, 2018. Б.234.
3. Магтымгулы. Сайланан эсерлер. Ики томлук I. –Ашгабат: Түркменистан, 1983. Б.59.
4. Юсупов И. Таңламалы шығармалары, I том. –Нөкис: Билим, 2018. Б.224.